

ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ РЕЦИДИВОВ БОЛЕЗНИ КРОНА

Саттаров Ж.Э.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Применение разработанного лечебно-диагностического алгоритма профилактики рецидива болезни Крона позволило уменьшить частоту его развития в легкой форме с 31% до 27,5%, в средней тяжелой форме с 21,4% до 12,5% и полностью избежать тяжелых ее форм.

Ключевые слова: Болезнь Крона, генерализация инфекции, прогнозирование, профилактика

PREVENTION OF RECURRENCE OF CROHN'S DISEASE

Sattarov Zh.E.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The use of the developed treatment and diagnostic algorithm for the prevention of relapse of Crohn's disease made it possible to reduce the frequency of its development in mild form from 31% to 27.5%, in moderate form from 21.4% to 12.5% and completely avoid its severe forms.

Keywords: Crohn's disease, generalization of infection, prognosis, prevention

KRON KASALLIGINING QAYTALANISHINI OLDINI OLISH

Sattarov Jasur Elmurodovich

Buxoro tibbiyot instituti

Rezyume. Kron kasalligining qaytalanishining oldini olish uchun ishlab chiqilgan davolash va diagnostika algoritmidan foydalanish uning yengil shaklda rivojlanish chastotasini 31% dan 27,5% gacha, o'rtacha shaklda 21,4% dan 12,5% gacha kamaytirish va uning og'ir shakllaridan butunlay qochish imkonini berdi.

Kalit so'zlar: Kron kasalligi, infeksiyani generalizatsiyasi, bashorlash, oldini olish

КРОН КАСАЛЛИГИНИНГ ҚАЙТАЛАНИШИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ

Саттаров Ж.Э.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Крон касаллигининг қайталанишининг олдини олиш учун ишлаб чиқилган даволаш ва диагностика алгоритмидан фойдаланиш унинг енгил шаклда ривожланиш частотасини 31% дан 27,5% гача, ўртача шаклда 21,4% дан 12,5% гача камайтириши ва унинг оғир шаклларида бутунлай қочиши имконини берди.

Калит сўзлар: Крон касаллиги, инфекцияни генерализацияси, башоратлаш, олдини олиш

e-mail: j53611056@gmail.com

Актуальность. Прошло менее 100 лет со дня первого сообщения о болезни Крона (БК), которое было представлено в 1932 году американским гастроэнтерологом В.В. Crohn под термином «терминальный илеит». Более углубленное исследование в данной области привело к признанию БК в качестве самостоятельной нозологической единицы, при которой происходит поражение всего кишечника (1,3,9). Однако подвздошный отдел тонкого кишечника все же остается преимущественным местом поражения при БК.

Распространенность БК в Европе колеблется от менее чем 10 до примерно 150 случаев на 100 000 жителей (2,4,10). Скорректированная распространенность 133 случая БК на 100 000 населения была обнаружена в Калифорнии, США, в начале нашего столетия (8). Одно исследование, проведенное в Южной Корее, показало распространенность 112 случая БК на 100 000 населения (5,7).

Недавние данные по изучению распространенности БК в Узбекистане, проведенные Республиканским центром колопроктологии министерства здравоохранения Республики Узбекистан, приравнялось 80 случаев на 100 000 населения (2,4). Из имеющихся данных можно сделать вывод, что БК является весьма распространенным заболеванием на сегодняшний день.

Лечение БК является междисциплинарным (10). При этом если медикаментозное лечение болезни Крона направлено на заживление слизистой оболочки и уменьшение симптомов заболевания, то хирургическое вмешательство играет ключевую роль в лечении таких осложнений заболевания, как стеноз, перфорация, свищи кишечника и абсцессы брюшной полости и клетчатых пространств (1,3,7).

Рецидив БК в послеоперационном периоде развивается более чем у 80% оперированных больных (1,2,4).

Многочисленные исследования в данном направлении позволили разработать различные варианты хирургической стратегии, направленные на улучшения результатов лечения и снижение частоты рецидива БК в послеоперационном периоде (6).

Некоторое улучшение результатов хирургических операций при БК было достигнуто после внедрения лапароскопической технологии. Однако и они не смогли повлиять на регресс частоты рецидива БК в послеоперационном периоде (8,10). Все это повлияло на формирование определенной концепции о цели выполнения хирургических операций при БК как создание условий для замедления наступления рецидива, который считается неизбежным в перспективе.

Разработки в данном направлении продолжаются и хирургическое лечение БК еще предстоит открыть.

Существуют слабые эпидемиологические данные о связи между воздействием неселективных нестероидных противовоспалительных препаратов и возникновением или рецидивом БК (5,6,7).

Современные аспекты развития отечественной медицины включают множество мер, направленных на улучшение результатов лечения больных, в том числе и с воспалительными заболеваниями кишечника.

Все выше представленное и определило основное направление данной работы.

Цель исследования. улучшение результаты лечения больных с БК путем разработки патогенетически обоснованных клинико-иммунологических критериев прогнозирования и профилактики рецидива данного заболевания.

Материал и методы. Анализу подвергаются результаты комплексного обследования и лечения 82 больных с болезнью Крона (БК). Больные были разделены на 2 группы исследования: контрольная (42 больных) и основная (40 больных). Отличительной особенностью групп больных было применение разных подходов в прогнозировании и профилактики рецидива БК. В качестве референсных значений были обследованы 20 здоровых лиц, признанных медицинской комиссией практически здоровыми. В контрольной и в основной группе больных преобладали пациенты мужского пола (59% и 55% соответственно), а средний возраст варьировал между молодым и средним (по классификации ВОЗ).

БК преимущественно поражала терминальный отдел подвздошной кишки (61%). У 24,4% больных были диагностированы комбинированные поражения терминального отдела подвздошной кишки и толстого кишечника. Изолированное поражение толстого кишечника было диагностировано у 14,6% больных. В каждой исследуемой группе преобладали больные с поражением терминального отдела подвздошной кишки. Перианальные поражения в большей степени характеризовались наличием свищей прямой кишки (75%), анальными трещинами (37,5%), сужениями нижнеампулярного отдела прямой кишки (8,3%), стриктурами анального канала (4,2%) и длительно незаживающих ран (4,2%).

Хронология течения заболевания зависела от пораженной части кишечника при БК. Так, наименьшее количество времени потребовалось для поражения терминального отдела подвздошной кишки ($89,7 \pm 13,4$ месяцев). Для развития БК с поражением толстого кишечника течение заболевания было в среднем на протяжении $121,3 \pm 33$ месяцев. У больных с хронологией течения БК $179,8 \pm 43,8$ месяцев были диагностированы комбинированные поражения терминального отдела подвздошной кишки и толстого кишечника.

Среди перенесенных в анамнезе хирургических операций следует выделить аппендэктомию, которую выполнили у 9 (21,4%) больных контрольной и у 15 (37,6%) больных основной группы. Значительно чаще были выполнены операции, направленные на вскрытие острого парапроктита (в контрольной группе 35,7% случаев и в основной группе больных в 40% случаев соответственно). Так же в перечень перенесенных операций входили иссечение параректальных свищей (в контрольной группе 16,7% случаев и в основной группе больных в 22,5% случаев соответственно), иссечение трещин прямой кишки (в контрольной группе 11,9% случаев и в основной группе больных в 15% случаев соответственно), диагностические лапаротомия (в контрольной группе 7,1% случаев и в основной груп-

пе больных в 15% случаев соответственно) и лапароскопия (в контрольной группе 14,3% случаев и в основной группе больных в 20% случаев соответственно).

В 54,9% случаев больным ранее проводилась гормональная терапия, при этом стероидорезистентность была диагностирована в 53,7% случаев.

В 84,1% случаев у больных было диагностировано наличие хронического непрерывного течения БК. Хроническое рецидивирующее течения заболевания выявлено у 12,2%. Острое течение БК было диагностировано у 3 (3,7%) больных.

Дизайн исследования был основан на открытом, перекрестном ретроспективном и проспективном когортном исследовании.

Все больные, включенные в исследование, были оперированы нами по поводу осложнений БК. В связи с этим комплекс обследования больных был не только подготовительным, но и динамическим, направленным на оценку общего состояния больного, течения послеоперационного периода и особенностей изменения показателей клеточного и гуморального иммунитета при БК.

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты по частоте и характеру развития рецидива болезни Крона в послеоперационном периоде, с одной стороны, и особенности изменения показателей клеточно-гуморального иммунитета в динамике проведенного исследования с другой создали условия для формирования картины из взаимосвязи. Это позволит нам выявить критерии прогнозирования развития рецидива болезни Крона и вариантов их профилактики.

Выявление причин развития рецидива болезни Крона и критериев (маркеров) их прогнозирования проводили путем прямого и перекрестного корреляционного анализа полученных данных, разделив их на ранний и поздний послеоперационные периоды.

Общая динамика послеоперационного периода при болезни Крона характеризовалась высокими корреляционными связями CD16+/CD3+-клетки ($R=0,905$), а также CD3+/CD4+-клетки ($R=0,781$).

Высокая обратная корреляционная связь была выявлена нами между уровнем изменения CD3+/CD8+-клетки ($R=-0,745$), CD25+/CD83+-клетки ($R=-0,762$), CD16+/CD25+-клетки ($R=-0,737$), а также CD3+/CD25+-клетки ($R=-0,699$).

В остальных случаях корреляционная связь была умеренной (CD4+/CD8+-клетки, $R=-0,576$; CD8+/CD83+-клетки, $R=-0,530$ и CD3+/CD83+-клетки, $R=0,595$) или низкой (CD3+/CD16+-клетки, $R=0,450$; CD4+/CD16+-клетки, $R=-0,174$; CD8+/CD16+-клетки, $R=-0,341$; CD4+/CD25+-клетки, $R=-0,290$; CD8+/CD25+-клетки, $R=0,208$; CD4+/CD83+-клетки, $R=0,023$).

В целом из 15 показателей больше всего (40%) было отмечено наличие низкой корреляционной связи.

Характер корреляционной связи динамики изменения CD3+- и CD4+-клеток в крови при болезни Крона в послеоперационном периоде как в фазе ремиссии, так и в фазе рецидива заболевания не имели особых отличий кроме снижения или увеличения соотносительности. Подобный характер изменений, по-видимому, был связан с ранней реакцией иммунной системы организма в дифференцировании наивных Т-лимфоцитов и Т-хелперов при представлении макрофагами первичных антигенов.

Перекрестная корреляционная связь общей динамики изменения CD8+-клеток имела высокую прямую корреляционную связь ($R=0,877$) между больными с разными фазами течения болезни Крона. Другими словами, рецидив и ремиссия болезни Крона имеют одинаковый механизм активации цитотоксических клеток как в первом, так и во втором звене иммунной реакции организма и в восприимчивости презентации антигенов макрофагами.

Доказательством нашим суждениям могут служить данные изменений корреляционного коэффициента CD8+ в раннем послеоперационном периоде ($R=1,000$). Характер изменений был настолько схожим, что, по-видимому, и определяло минимальный уровень рецидива болезни Крона в эти сроки наблюдения.

В отдаленный послеоперационный период характер корреляционного соотношения изменения CD8+-клеток в крови также носило положительное значение ($R=0,979$), что, по-видимому, и определило устности Т-цитостатических клеток в системе клеточного иммунитета и его взаимоотношения с Т-хелперами Th1-клеточного звена.

Общая динамика CD16+-клеток в послеоперационном периоде у больных основной и сравнительной групп характеризовалась высокой прямой корреляционной связью ($R=0,782$). Раздельный анализ по срокам течения послеоперационного периода было выявлено, что в ранние сроки корреляционная связь при болезни Крона в фазе ремиссии и рецидива носила идентичный характер изменения, имея дифференцирование лишь по уровню значений. В отдаленный период послеоперационного

течения корреляционная связь приобретала противоположный характер между больными с разными фазами течения болезни Крона ($R=-0,243$).

Таким образом, участие Т-супрессоров в развитии рецидива болезни Крона была минимальной, а ее участие в иммунной реакции характеризовалось общим течением послеоперационного периода. В то же время активность естественных клеток-киллеров имела большее значение уже в позднем послеоперационном периоде, при котором нами отмечен высокий удельный вес развития рецидива болезни Крона. Эти изменения, по-видимому, были связаны уже с активным влечением CD16+-клеток в иммунную реакцию именно у больных с рецидивом болезни Крона в отдаленный период после операции.

Корреляционная связь общей динамики изменения CD25+- и CD83+-клеток между больными различными фазами течения болезни Крона характеризовались низкими положительными значениями ($R=0,479$ и $R=0,202$ соответственно), что, по-видимому, было связано с разнонаправленностью их экспрессии как в разные фазы заболевания, так и в разные периоды послеоперационного течения заболевания.

Разнонаправленность характера экспрессии Т-регулирующих (CD25+-клетки) и дендритных клеток (CD83+-клетки) была выявлена нами среди больных с болезнью Крона независимо от фазы течения заболевания. Роль и значимость этих лимфоцитов по срокам развития рецидива болезни Крона была также разной. Так, в ранний послеоперационный период высокая корреляционная связь между больными с различными фазами течения болезни Крона была выявлена по отношению к динамике изменения CD83+-клеток, которая носила обратный характер ($R=-0,905$). В отличие от них динамика изменения CD25+-клеток оказалась больше зависимой в отдаленный период послеоперационного течения в виде прямой высокой корреляционной связи ($R=0,801$).

Анализ динамики изменения цитокинов крови в разрезе корреляционного коэффициента из 15 показателей было выявлено наличие высокой прямой связи в общей динамике послеоперационного периода в 10 (66,7%) случаях. В остальных 5 случаях корреляционная связь носила обратный характер и была связана с динамикой трансформирующего фактора роста. При этом максимальная разница была отмечена нами динамика TGF- β к IL-4 ($R=-0,562$) и далее в порядке убывания к TNF- α ($R=-0,415$), к IL-21 ($R=-0,402$), к INF- γ ($R=-0,396$) и к IL-17 ($R=-0,304$).

Примечательно, что выраженность корреляционного значения тканевого фактора роста было отмечено нами в раннем послеоперационном периоде чем в позднем, что свидетельствует о возможности использования данного маркера при прогнозировании рецидива болезни Крона (таблица 1).

Соотносительность корреляционного коэффициента TGF- β в крови между больными с различными фазами течения болезни Крона в раннем послеоперационном периоде носила положительный характер ($R=0,232$), хотя и была незначительной.

В то же время уровень корреляционного коэффициента динамики изменения IL-17 в крови больных сравнительной и основной групп носил выраженный обратный характер ($R=-0,972$).

Интересным остается факт идентичности динамики изменения TGF- β и IL-17 между больными с различными фазами течения болезни Крона в позднем послеоперационном периоде ($R=-0,932$ и $R=-0,980$ соответственно), что свидетельствует о едином механизме их преобразования в патогенезе данного заболевания.

В целом, выраженность отличительных свойств изменения уровня цитокинов TGF- β ($R=-0,758$) и IL-17 ($R=-0,982$) в крови больных в послеоперационном периоде характеризовались противоположными значениями между случаями рецидивов и ремиссии болезни Крона. Причем значимость IL-17 превышала над характером динамики изменения TGF- β .

Обратная корреляционная связь между ремиссией и рецидивом болезни Крона была выявлена нами и по динамике изменения уровня провоспалительных цитокинов IL-21 ($R=-0,860$) и TNF- α ($R=-0,942$), причем уровень изменения последнего показателя был относительно более выраженным.

В отдаленный период после операции уровень корреляционной зависимости между больными с различными фазами течения болезни Крона по показателям TNF- α и IL-21 носил противоположный характер. Причем если в первом случае (TNF- α) корреляционный коэффициент между ремиссией и рецидивом заболевания в отдаленный период после операции носил противоположный характер ($R=-0,930$), то в случае с IL-21 он приобретал уже положительный характер ($R=0,798$).

Уровень корреляционного значения между больными с различными фазами течения болезни Крона по показателям INF- γ и IL-4 в целом носил противоположный характер ($R=0,582$ и $R=-0,779$ соответственно). Причем выраженность таких изменений было в пользу IL-4.

Интересным остается факт идентичности изменений в зависимости от фазы болезни Крона как в динамике $\text{INF-}\gamma$, так и IL-4 в раннем ($R=0,920$ и $R=0,984$ соответственно) и в позднем ($R=-0,996$ и $R=-0,964$ соответственно) послеоперационном периодах.

Активация различных звеньев субпопуляций Т-лимфоцитов происходит под воздействием уровня экспрессии таких цитокинов как $\text{INF-}\gamma$ (для Th1-клеточного звена), IL-4 (для Th2-клеточного звена) и $\text{TGF-}\beta$ для остальных Т-клеток. При этом для запуска экспрессии Т-регулирующих клеток требуется достаточное количество данного цитокина. Недостаток (низкий уровень) $\text{TGF-}\beta$ в крови приводит к экспрессии Т-хелперов в регуляторном их звене.

Вместе с этим цитокин IL-4 , секретируемый антигенпрезентирующими клетками, воздействует на рецепторы на поверхности исходных Th-клеток и индуцирует экспрессию трансформации исходных Th0-клеток в Th2-клетки и способствует их пролиферации. Воспалительные факторы, такие как IL-4 так же секретируются клетками Th2. Экспрессия IL-4 увеличивается при начале рецидива болезни Крона.

Таким образом, уже на данном этапе анализа можно сделать предположение, что Th2-клетки ассоциированы с патогенезом болезни Крона. Реакция Th1-клеток усилена в ранней фазе рецидива болезни Крона, в то время как реакция Th2-клеток доминирует в позднем периоде. В нормальных условиях (контрольная группа) Th1-клетки и Th2-клетки находились в динамическом равновесии. Недостаточное образование IL-4 экспрессируемые Th2-клетки создает препятствие для регулирования реакции Th1-клеточного звена, что не позволяет супрессии активной выработки провоспалительных цитокинов, в нашем случае $\text{TNF-}\alpha$, переизбыток которых приводит к запуску реакции иммунологического ответа с хроническим его течением по типу аутоиммунного воспаления. Именно аутоиммунная реакция, развивающаяся в результате дисбаланса субпопуляций Th1/Th2 – клеток может считаться одним из вариантов рецидива воспалительного процесса при болезни Крона.

Представление антигенов дендритными клетками приводит к дифференцировке Th17- и Т-регулирующих клеток. В данном случае все зависит от достатка уровня $\text{TGF-}\beta$, низкий уровень которого приводит к стимулированию экспрессии Th17-клеток и ответного синтеза IL-17 , который был повышен у больных с рецидивом болезни Крона. Последующая реакция приводит к усиленному образованию IL-21 , который индуцирует перенос иммунных клеток в периферические ткани и параллельно активирует естественные клетки-убийцы ($\text{NF-}\kappa\text{B}$), способствуя апоптозу и высвобождению $\text{TNF-}\alpha$. В целом можно отметить, что Th17-клетки и его производные цитокины играют важную роль в ранней диагностике и прогнозировании рецидива болезни Крона.

Клетки Th17 и Т-регулирующие лимфоциты находятся в динамическом равновесии при нормальных условиях. Баланс нарушается при чрезмерном увеличении клеток Th17, чрезмерном усилении иммуногенности и снижении или нарушении функций Т-регулирующих лимфоцитов, что приводит к рецидиву болезни Крона.

Исходные Т-клетки дифференцируются в клетки Th17 при низких концентрациях $\text{TGF-}\beta$. В то же время как показали наши исследования продукция клеток Th17 ингибируется при высокой концентрации $\text{TGF-}\beta$. Именно достаточное количество образования Т-регулирующих лимфоцитов под действием $\text{TGF-}\beta$ приводит к супрессии иммунной реакции и соответственно к ремиссии болезни Крона. Таким образом регулирование баланса между Th17/Т-регулирующими клетками может стать новым методом профилактики и лечения болезни Крона.

Таким образом при болезни Крона происходит дисбаланс между Th1/ Th2-клетками и Th17/Т-регулирующими клетками интенсивность которого определяет исход болезни в виде ремиссии или рецидива. В основе иммунологических нарушений при рецидиве болезни Крона лежат механизмы формирования аутоиммунной реакции вследствие усиленного апоптоза клеток на фоне экспрессии провоспалительных цитокинов $\text{TNF-}\alpha$, IL-17 и IL-21 посредством индукции естественных клеток киллеров на фоне низкой концентрации $\text{TGF-}\beta$. Относительно высокая стимуляция выработки $\text{TGF-}\beta$ наивными Т-хелперами стимулирует Т-регулирующие лимфоциты повышая их роль в развитии регенерации тканей, и соответственно, создание благоприятных условий для наступления фазы ремиссии болезни Крона.

При разработке лечебно-диагностического алгоритма профилактики рецидива болезни Крона наравне с полученными результатами иммунологических исследований следует учитывать и клинические проявления заболевания, которые исходя из непосредственных результатов лечения могут определять и вероятность развития неудовлетворительных результатов.

Определенные сложности в выборе медикаментозной терапии болезни Крона складываются в ограничение возможности применения гормонотерапии из-за развития резистентности к данному ви-

ду лечения. При этом гормональная зависимость так же создает побочные эффекты проводимого лечения.

Попытка проанализировать патогенез иммунологических нарушений при развитии и рецидиве болезни Крона показала нам значимость изменения значений клеточного иммунитета с позиции перемычки взаимо-регулирования, в результате которого происходит дисбаланс в цитокиновом профиле крови, в частности высокие значения TNF- α , IL-17 и IL-21 и низкие значения TGF- β .

В качестве клинических параметров прогностической вероятности рецидива болезни Крона после хирургического метода лечения, как показали наши исследования в контрольной группе больных, могут быть выделены частота стула, температура тела, частота сердечных сокращений и наличия в анамнезе раннего послеоперационного периода осложнений согласно классификации Clavien-Dindo. Температура тела и количество стула в сутки превышали значимость частоты сердечных сокращений и наличие послеоперационных осложнений. При этом последний критерий превышал предыдущего незначительно. В данном случае подробный расклад осложнений показала значимость таких его видов как III степень, наиболее вероятным в рецидиве болезни Крона (осложнения III а степени составили 37,9%, тогда как осложнения III б степени – 63,1%). Такой же дифференцированный уровень приобретало количество стула в сутки, градацией которого оказалось на уровне $4,6 \pm 0,5$ раз в сутки.

Регрессивная разница значимости основных иммунологических критериев прогнозирования рецидива болезни Крона в послеоперационном периоде оказались не однозначными (таблица 3). Это, по-видимому, было связано с различным уровнем дисперсии значений в послеоперационном периоде и в разнице проявления болезни Крона.

Распределительные параметры выявили высокую чувствительность к TGF- β , умеренную чувствительность к TNF- α и к IL-21, относительную низкую - к IL-17. При этом доверительный интервал выбранных значений во всех случаях имеет достоверное значение ($p < 0,001$).

Это позволило нам градировать данные показатели в качестве критериев вероятности рецидива болезни Крона в послеоперационном периоде по следующим параметрам, которые необходимо оценивать в динамике (динамический прогноз).

Прогностическая вероятность рецидива болезни Крона будет низкой при частоте стула до 2 раз в сутки; нормальной температуре тела и частоте сердечных сокращений; отсутствии послеоперационных осложнений или при наличии их только на уровне I степени по классификации Clavien-Dindo; отклонения в крови уровня не более одного из следующих показателей TGF- β , TNF- α , IL-71 и IL-21 более 10% от уровня референсного значения.

Прогностическая вероятность рецидива болезни Крона будет высокой при частоте стула от 3 и более раз в сутки; наличие стойкой субфебрильной температуры тела; наличие тахикардии; наличие послеоперационных осложнений на уровне II и выше степени по классификации Clavien-Dindo; отклонения в крови двух и более из следующих показателей TGF- β , TNF- α , IL-71 и IL-21 более 10% от уровня референсного значения.

Профилактические мероприятия рецидива болезни Крона начинали во время операции путем внутривенного введения разбавленного в физиологическом растворе препарат Инфликсимаб (Адалimumаб) в дозе 5 мг на 1 кг веса больного. Внутривенное введение данного препарата технически проводилось в зоне пораженного участка кишечника после проведенной резекции. При наличии у больного нескольких участков поражения кишечника, дозу вводимого препарата ровно делили на количество участков.

Известно, что данный препарат обладает аффинитетным свойством к TNF- α , и соответственно быстро связываясь с данным провоспалительным цитокином, снижает ее функциональную активность.

В послеоперационном периоде данный препарат вводят внутривенно со скоростью не более 2 мл в 1 минуту. Общее время инфузии не должно было быть меньше 2 часов. Для внутривенной инфузии препарата использовали систему с апиногенным фильтром и с низкой белковосвязывающей активностью.

При высокой вероятности рецидива болезни Крона препарат Инфликсимаб (Адалimumаб) вводили каждые 5 суток в дозе 10 мг на 1 кг веса больного до снижения уровня значений прогностических параметров. На этом фоне 1 раз в 7 суток внутривенно вводили препарат Энтивиио® (Ведолизумаб) в дозе 300 мг. При низкой вероятности рецидива болезни Крона препарат Инфликсимаб (Адалimumаб) вводили каждые 10 суток в дозе 5 мг на 1 кг веса больного до достижения уровня нормальных значений прогностических параметров. На этом фоне 1 раз в 14 суток внутривенно вводили препарат Энтивиио® (Ведолизумаб) в дозе 300 мг.

При отсутствии вероятности рецидива болезни Крона консервативную терапию продолжали путем назначения Преднизолона в дозе 1 мг на 1 кг в сутки (по схеме снижения до отмены) и Азатиоприна в дозе 3 мг в сутки в таблетированных формах. Больные оставались под динамическим контролем.

Данная схема терапии была приемлема и при активных формах болезни Крона, при выявлении в последующем.

Разработанный нами лечебно-диагностический алгоритм позволяет не только провести прогнозирование и профилактику рецидива болезни Крона, но и определить сроки проведения восстановительных операций, которые получили больше возможности для достижения эффективной результативности.

Разработанные нами способы прогнозирования и профилактики рецидива болезни Крона были применены нами среди больных основной группы, которые по своим исходным клинико-патогномоничным признакам не отличались от больных контрольной группы.

При обращении в клинику боль в животе беспокоила больных на 9,4% чаще чем в контрольной группе. Тошнота, отмеченная в 30% (12 больных) случаев так же, была чаще на 3,8% чем среди больных контрольной группы. Случаи наличия метеоризма так же исходно чаще преобладали среди больных основной группы (на 4,3%). В основной группе больных было в 2,1 раза чаще случаев с наличием свищей передней брюшной стенки живота чем среди больных контрольной группы, а также в 1,5 раза чаще стул в течение суток.

Относительно меньше было больных с болевым синдромом в области ануса (меньше всего на 1,5%), случаев недержания стула (в 1,9 раза) и наличия крови в каловых массах (в 1,3 раза).

В целом баланс количества жалоб среди больных основной группы (в среднем по 2,1 жалобы на 1 больного) соответствовал частоте жалоб контрольной группы (в среднем по 2 жалобы на 1 больного).

В процессе обследования больных в 55% случаев (22 больных) было выявлено локализация болезни Крона в терминальном отделе подвздошного кишечника, и еще у 11 (27,5%) больных такой поражение сочеталось с патологией толстого кишечника. Только у 7 (17,5%) больных болезнь Крона проявлялась поражением отделов толстого кишечника, что было больше, чем среди больных контрольной группы на 5,6%.

Среди больных с илеоколитом поражением тощего кишечника было отмечено в 81,8% случаев, а среди больных с терминальным илеитом комбинированное поражение тощего кишечника было отмечено в 36,4% случаев. В общей сложности среди больных основной группы поражение тощего кишечника было отмечено среди 17 больных, что составило 42,5% и было больше, чем среди больных контрольной группы в 1,5 раза.

Перианальные поражения были отмечены у 24 (60%) больных основной группы.

В общей сложности среди больных основной группы были выполнены на 17% больше резекций части подвздошной кишки и субтотальные резекции ободочной кишки с илеосигмоидным анастомозом. Так же в 1,5 раза чаще были выполнены резекции сегментов тощего кишечника.

У 62,5% больных во время операции были выявлены инфильтраты в брюшной полости. При этом у 17 (42,5%) больных так же были диагностированы наличие межкишечных свищей, которые преимущественно были между пораженным сегментов подвздошного кишечника и сигмовидной кишкой.

У 12 (30%) больных были выполнены ушивание межкишечных свищей после их разобщения и только у 5 (12,5%) больных основной группы были выполнены резекции пораженного участка кишечника с формированием колоректального анастомоза.

Внутрибрюшные абсцессы были диагностированы у 5 (12,5%) больных основной группы.

Путем наложения стомы (одноствольная илеостома) операции завершились у 11 (27,5%) больных, что было меньше, чем в контрольной группе в 2 раза. В остальных случаях была выполнена резекция кишки с формированием анастомоза без превентивной стомы.

Таким образом, характер болезни Крона, объем поражения кишечника и характер осложнений среди больных основной группы не имел особого отличия от контрольной в целом.

На первом этапе профилактики рецидива болезни Крона при завершении операции больным основной групп внутривенно вводили Инфликсимаб в дозе 5 мг/кг веса больного. Данный этап операции отразился на показателях исследованных нами параметров гуморального иммунитета.

Применение анти-TNF- α терапии срывает непрерывность порочного круга аутоиммунных процессов создавая условия для иммуносупрессии и тем самым вероятности рецидива болезни Крона. При этом как видно по изменению кривой номограмм, исходные значения содержания цитокинов в

крови были в большей степени нарушены среди больных основной группы, что в конечном счете не помешало им нормализовать динамику изменений.

В послеоперационном периоде осложнения были отмечены у 13 (32,5%) больных основной группы, что было в 1,8 раз меньше, чем среди больных контрольной группы.

Согласно классификации Clavien-Dindo послеоперационные осложнения преимущественно были I степени 20%, меньше были II (7,5%) и IIIa (5%) степени.

Парастомальные осложнения были отмечены у 5 (12,5%) больных, и по 4 случая (по 10%) были отмечены раневая инфекция и инфильтрат брюшной полости, не потребовавшие повторных хирургических вмешательств.

В целом в основной группе больных в 47,5% случаев непосредственные результаты лечения были оценены как хорошие, что было в 1,7 раз больше, чем среди больных контрольной группы.

Доля удовлетворительных непосредственных результатов так же превышала частоту случаев контрольной группы больных и составила 42,5%.

Неудовлетворительные результаты лечения были отмечены нами у 4 (10%) больных, что в сравнительном аспекте было меньше, чем в контрольной группе в 3,1 раза.

Целенаправленная антицитокиновая и иммуносупрессивная терапия во время операции и в раннем послеоперационном периоде позволили нам улучшить результаты лечения и сократить среднее количество продолжительности больных нахождения на стационарном лечении с $26,9 \pm 7,5$ койка/дней до $13,6 \pm 2,1$ койка/дней, что было почти в 2 раза меньше, чем среди больных контрольной группы.

Применение методов прогнозирования и профилактики аутоиммунных проявлений послеоперационного течения болезни Крона позволило в основной группе уменьшить частоту рецидивов заболевания с 59,5% до 40%.

При этом уменьшение удельного веса рецидива болезни Крона в виде среднетяжелой формы было уменьшено в 1,7 раза и полностью избежать тяжелых форм рецидива заболевания.

Применение разработанных нами профилактических мероприятий позволили нам также отсрочить сроки развития рецидива болезни Крона.

В основной группе больных применение разработанного нами лечебно-диагностического алгоритма по прогнозированию и профилактики рецидива болезни Крона позволило избежать его развития на протяжении 1 месяца после операции, уменьшить частоту на 90-180 сутки после операции в среднем в 1,3 раза.

Результаты применения клинических критериев прогнозирования рецидива болезни Крона в среднем проявились $10,5 \pm 5,9\%$ истинноположительными результатами, $33,3 \pm 2,9\%$ истинноотрицательными результатами, $25,7 \pm 5,1\%$ ложноположительными результатами и $30,5 \pm 4,4\%$ ложноотрицательными результатами. В целом, применение клинических критериев прогнозирования рецидива болезни Крона позволило добиться повышения диагностической их чувствительности с 6,67% на 14-сутки после операции до 33,3% на 180-сутки после операции, а специфичность с 46,15% на 14-сутки после операции до 57,14% на 180-сутки после операции. Прогностическая ценность клинических критериев на 14-сутки составила 6,3%, на 30-сутки после операции – 14,3%, на 90-сутки после операции – 30,8%, а на 180-сутки после операции – 42,9%. В среднем диагностическая ценность составила $28,9 \pm 14,4\%$.

Применение прогностических критериев с включением показателей гуморального иммунитета в целом позволило повысить диагностическую чувствительность метода в 3,5 раза, диагностическую специфичность – в 1,9 раза, а прогностическую ценность критериев прогнозирования рецидива болезни Крона в 3,3 раза.

Применение разработанного лечебно-диагностического алгоритма профилактики рецидива болезни Крона позволило уменьшить частоту его развития в легкой форме с 31% до 27,5%, в среднетяжелой форме с 21,4% до 12,5% и полностью избежать тяжелых ее форм под воздействием патогенетически обоснованной дифференцированной и целенаправленной антицитокиновой, гормональной и иммуносупрессивной терапии.

Выводы:

1. Традиционные подходы при лечении БК в 57,1% случаев сопровождаются с развитием послеоперационных осложнений, среди которых преобладают парастомальные виды (33,3%) и раневая инфекция (25%), приводящие к высокой частоте (31%) неудовлетворительных непосредственных результатов лечения. Рецидив БК при традиционных подходах к лечению заболевания отмечается в 59,5% случаев, преимущественно протекая по легкому и среднетяжелому типу (88%). Хронология

роста частоты развития рецидива БК обладает характером прямой пропорциональности с нарастанием срока течения послеоперационного периода.

2. Основу лечебно-диагностического алгоритма прогнозирования и профилактики рецидива БК составляет динамический контроль уровня цитокинов (TNF- α , IL-17, IL-21 и TGF- β) в крови, а также клинических признаков послеоперационного течения (частота стула в сутки, температура тела, частота сердечных сокращений, наличие послеоперационных осложнений и их степень по классификации Clavien-Dindo), которые позволяют определить уровень (низкая или высокая) вероятности возникновения атаки, с одной стороны, и применять дифференцированные подходы схемы антицитокиновой (Инфликсимаб и Ведолизумаб), гормональной (Преднизолон) и иммуносупрессивной (Азатиоприн) терапии – с другой.

3. Эффективность разработанного метода прогнозирования рецидива БК в послеоперационном периоде обусловленная значимостью включения иммунологических критериев, позволяет увеличить уровень чувствительности теста в 3,5 раза, специфичности – в 1,9 раза, а прогностическую ценность метода – в 3,3 раза. Применение разработанного лечебно-диагностического алгоритма профилактики рецидива БК позволило уменьшить частоту его развития в легкой форме с 31% до 27,5%, в среднетяжелой форме с 21,4% до 12,5% и полностью избежать тяжелых ее форм под воздействием патогенетически обоснованной дифференцированной и целенаправленной антицитокиновой, гормональной и иммуносупрессивной терапии.

Список литературы:

1. Манасян Н.Ю. Болезнь Крона // Смоленский медицинский альманах. – 2019. – № 1. – С. 196-199.
2. Морозова В.В., Неженец С.П. К вопросу о морфологической диагностике неспецифического язвенного колита и болезни Крона // Современные проблемы науки и образования. – 2024. – № 2. – С. 9.
3. Наврузов С.Н., Наврузов Б.С. Современные методы диагностики и лечения болезни Крона // Монография, Ташкент – 2021. – 238 с.
4. Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона у детей: практический опыт и перспективы применения различных вариантов терапии / О.Н. Назаренко, О.Н. Романова, Т.С. Матюшко, Т.Н. Данькова // Вопросы детской диетологии. – 2017. – Т. 15, № 2. – С. 68.
5. Оценка иммунитета у пациентов с язвенным колитом и болезнью Крона / Е.А. Мельникова, А.С. Солодянкина, С.Н. Стяжкина и др. // Студенческий вестник. – 2020. – № 47-4(145). – С. 78-81.
6. Ранняя илеоцекальная резекция при болезни Крона / М.А. Данилов, А.А. Демидова, А.В. Леонтьев, В.В. Цвиркун // Доказательная гастроэнтерология. – 2023. – Т. 12, № 3. – С. 10-17.
7. Franze E., Dinallo V., Rizzo A. Interleukin-34 sustains pro-tumorigenic signals in colon cancer tissue. // *Oncotarget*. - 2018;9(3):3432–3445.
8. Fujino S., Andoh A., Bamba S. Increased expression of interleukin 17 in inflammatory bowel disease. // *Gut*. - 2023;52:65–70.
9. Inflammatory bowel disease is associated with changes of enterocytic junctions. / N. Gassler, C. Rohr, A. Schneider, et al. // *Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol*. - 2021;281:G216–228.
10. Inflammatory bowel disease position statement of the Italian Society of Colorectal Surgery (SICCR): Crohn's disease. / G. Pellino, D.S. Keller, G.M. Sampietro, et al. // *Tech. Coloproctol*. - 2020;24(5):421–448.
11. Khamdamov B.Z. Indicators of immunocytocine status in purulent-necrotic lesions of the lower extremities in patients with diabetes mellitus. // *American Journal of Medicine and Medical Sciences*, 2020, 10 (7). -P 473-478. DOI: 10.5923/j.ajmm.20201007.08
12. Khamdamov B.Z., Sayfiddinov S.I., Khamdamov I.B., Teshayev U.Sh. The role and place laser photodynamic therapy in prevention postoperative complications at treatment of diabetic foot syndrome. // 5th International scientific conference “European Applied Sciences: challenges and solutions” December 10th 2015. Stuttgart, Germany. -P. 27-31.
13. Khamdamov B.Z., Khamdamov I.B., Teshayev U.SH. Laser photodynamic therapy in prevention postoperative complication at treatment of diabetic foot syndrome. // 3-й Международный конгресс Раны и раневые инфекции. Сборник тезисов. Москва, 2016. – С. 325-327.

Для цитирования: Саттаров Ж.Э. Профилактика развития рецидивов болезни Крона // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1639–1647. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18084422>